

TÜRKİYE'YE KARA SINIRI OLAN KOMŞU ÜLKELERİN ADLARI: ETİMOLOJİK BİR TAHLİL

Names of Neighboring Countries with Land Borders to Turkey: An Etymological Analysis

Yakup YILMAZ*

ÖZ

Günlük dilde farkına varılmayan bazı adlandırmalar, hayat akışını durdurup biraz düşünüldüğünde insan beyninde bir ışık yakılmasına; tarih, coğrafya, edebiyat ve bu kapsamda kültür alt yapısının harekete geçmesine neden olur. Asırlarca beraber veya komşu olarak yan yana yaşayan halkların yurtlarına verilen adlar bazen birinci kişi olarak adı kullanan tarafından, bazen ikinci kişi olarak adı kullanılan tarafından ve bazen de ilgisi olmayan üçüncü kişilerce verildiği görülmektedir. Türkiye'nin 2024 Eylül ayı itibarıyla kara sınırı olan ülkeler -soldan sağa- Yunanistan, Bulgaristan, Rusya, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, İran, Irak ve Suriye'dir. Bu ülkelerin adlarına bakıldığında çok farklı tarihi ve kültürel değişimler, etkilenmeler ve adlandırmalarla karşı karşıya kalındığı görülmektedir. Mesela Bulgaristan adında hem Türkçe hem de Farsça ifade ve ibare mevcuttur. Buna benzer olarak Azerbaycan adı da değişik biçimler olarak bu hâle gelmiştir. Etimoloji zaten kendisi merak uyandıran bir alan iken her gün haberlerde işittiğimiz bu ülkelerin adları da dikkat çekici ve merak uyandırıcı olmaktadır. Bu incelemede amaç, kara sınırı olan komşu ülkelerin adlarının nasıl bir gelişmeye tabi olarak günümüzdeki biçimlerine kavuştuğunu ele almaktır.

Anahtar Sözcükler: Etimoloji, adlandırma, dil, kültür.

ABSTRACT

Some names that go unnoticed in everyday language stop the flow of life and, when thought about a little, cause a light to be turned on in the human brain; history, geography, literature and cultural infrastructure in this context are activated. It is seen that the names given to the homelands of peoples who have lived side by side as neighbors or neighbors for centuries are sometimes given by the person who uses the name in the first person, sometimes by the person whose name is used in the second person, and sometimes by unrelated third parties. The countries with which Turkey has land borders as of September 2024 are - from left to right - Greece, Bulgaria, Russia, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Iran, Iraq and Syria. When we look at the names of these countries, it is seen that they are faced with very different historical and cultural changes, influences and names. For example, there

* Prof. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, İstanbul-Türkiye. E-posta: yilmazyakupbey@gmail.com ORCID: 0000-0001-6230-8850. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14532734>

are both Turkish and Persian expressions and phrases in the name Bulgaria. Similarly, the name Azerbaijan has taken different forms and has become what it is. While etymology is already an intriguing field, the names of these countries, which we hear in the news every day, are also remarkable and intriguing. The aim of this study is to examine how the names of neighboring countries with land borders have developed into their current forms.

Keywords: Etymology, naming, language, culture.

Giriş

Ülke adlandırmaları her dil için farklılık gösterir. Adlandıran ülkenin dili, kültürü, tarihi, siyasi duruş ve durumu bu farklılıkta pay sahibidir. Türkiye Cumhuriyeti ülke adlandırmalarını Dışişleri Bakanlığı sayfasında belirlemiş ve adlandırmalar, devletlerarası ilişkilerdeki hitaplar bu minvalde yürütülmektedir.¹

1. Ad Bilimi

Adlandırmalar ad biliminin konusudur. Dil biliminin alt dallarından biri ad bilimi (İng. *onomastics*) olup bu alanda nesnelere verilen adların bu nesnelere kavramları ile olan ilişkisi üzerinden incelenmesi, bu adların çeşitli ölçütlere göre tasnif edilmesi ve kökeninin araştırılması gibi çalışmalar yürütülür. Ad biliminin hayatın her noktasında görülen yer (toponymy), kişi (anthroponymy), su (hydronymy), dağ (horonymy) adlandırmaları gibi birçok inceleme alanı bulunmaktadır.

Ad biliminin anlam ve kökenle yakın ilişkisi mevcuttur. Anlam, verilen adın muhatapta uyandıracak göstergeyi; köken de adın verilmiş ve gelişim çizgisini gösterir (Aksan, 2015: 32).

2. Adlandırma

İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli ve değerli özelliği bir nesneyi kodlayabilmesi, daha sonraki zamanlarda bu kodlarla zihinsel işlem yapabilmesidir. Kodlama dediğimiz hadise de adlandırma olmaktadır.

Adlandırma konusu dinlerin de ilgilendiği bir konu olmuştur. Kur'an'da Bakara Suresinin 31. ayetinde "Allah, Âdem'e bütün isimleri öğretti. Sonra onları meleklere sorarak, 'eğer doğru iseniz bunların isimlerini bana söyleyin!' dedi." şeklinde geçer. Bu ayetten Âdem'in, yani dinlere

¹ [https://www.mfa.gov.tr/data/Terminoloji/dunya-ulkelerinin-resmi-isimleri-ve-sifatlarini-n-yazimi-\(turkce-ingilizce\)-2022.pdf](https://www.mfa.gov.tr/data/Terminoloji/dunya-ulkelerinin-resmi-isimleri-ve-sifatlarini-n-yazimi-(turkce-ingilizce)-2022.pdf)

göre ilk insanın bütün isimleri öğrendiği, melekler gibi sadece verilen bilgiyle değil kendi zihinsel işlemleriyle yeni adlandırmalar gerçekleştirebildiği anlamını çıkarabiliriz.

Tevrat'ta varlıklara ad verme görevi de Allah tarafından Âdem'e verilmiştir: "Ve Rab Allah dedi: Âdem'in yalnız olması iyi değildir; kendisine uygun bir yardımcı yapacağım. Ve Rab Allah her kır hayvanını ve göklerin her kuşunu topraktan yaptı ve onlara ne ad koyacağını görmek için Âdem'e getirdi ve Âdem her birinin adını ne koydu ise, canlı mahlûkun adı o oldu. Ve Âdem bütün sığırlara ve göklerin kuşlarına ve her kır hayvanına ad koydu; fakat Âdem için kendisine uygun yardımcı bulunamadı. Ve Rab Allah Âdem'in üzerine derin uyku getirdi ve uyudu. Ve onun kaburga kemiklerinden birini aldı ve yerini etle kapladı. Ve Rab Allah Âdem'den aldığı kaburga kemiğinden bir kadın yaptı ve onu Âdem'e getirdi. Ve Âdem dedi: Şimdi bu benim kemiklerimden kemik, etimden ettir; buna 'nisa' denilecek, çünkü o insandan alındı."

Adlarla nesnelere arasında zamanla örülmüş bir ağ görülür. Adlandırma baştan garipsense de zamanla insanın alışkın varlık olma özelliği gereği adlandırmaları benimsemektedir. İnsan beyni verilen adları kodlar ve kullanma sıklığına göre ad ve nesne arasındaki örgü sağlamlaşır. Erkman Akerson kavram, nesne ve adlar arasındaki ilişkiyi şu şekilde açıklar: Benim zihnimde *ağaç* diye bir kavram vardır, *ağaç* sözcüğü de aslında belli bir nesnenin değil, zihnimdeki bu kavramın adıdır. Adlandırma işlemi sırasında, aslında dış dünyadaki şeyleri değil, zihnimizdeki kavramları adlandırırız. Adlandırma konusunda her toplumun ve her dilin kendi içinde bir uzlaşma söz konusudur. Her dil, benzer kavramlara farklı adlar verir, ama aynı dili bilen ve konuşan kişiler aynı kavramlar için aynı adları kullandıkları için birbirlerini anlarlar (Erkman Akerson, 2008: 187).

Adlandırma ile birlikte doğaya -ya da isterseniz dış dünyaya diyelim- bir düzen getiririz. Bu düzen aracılığıyla birbirimizle anlaşmamız ve belki de daha önemlisi dış dünya ile baş edebilmemiz kolaylaşır. Neyin ne olduğunu bilmek ya da bildiğimizi sanmak, işleri kolaylaştırır (Erkman Akerson, 2008: 188).

Adlandırmada genelden özele doğru bir gidiş söz konusudur. Dünyayı, önce geniş kapsamlı büyük dilimlere (kümelere) ayırırız, sonra gereksinimlerimize göre, bu kümeleri daha dar alt kümelere ayırırız. Böylece bir-

çok alanda, oldukça sistemli hiyerarşik bir düzen kurarız (Erkman Aker-son, 2008: 195). Mesela yiyecekler, yiyecekler içinde meyveler, meyveler içinde üzümler, üzümler içinde araki üzümü örneklerinde olduğu gibi bir üst kavram altındakileri bir araya toplayan bir üst küme vazifesi görmektedir.

3. Ülkelerde adlandırma

Ülkelere ad vermek, insanları grup dışındaki benzeri varlıklarla ilişki kurmalarını sağlar ve belli bir düzene koyar. İnsanlar, kendi benzerlerini, kendisinden farklı yönlerini bulmaları, farklı durumlarla karşılaşmaları, onlardan iyi veya kötü etkilenmeleri yoluyla adlandırır. Her milletin farklı hayat tarzı, kültürü, yeme içmesi, giyinmesi vardır. Bu özellikler de adlandırmada etken olabilmektedir.

Farklı coğrafyalara dağılmış olan insanlar, farklı iklim, doğa ve beslenme biçimlerinden dolayı genetik ve fiziki olarak da birbirlerinden ayrıştılar. Böylece insan tarihinin ilk etnik unsurları oluşmaya başladı. İnsan ırklarının çoğalarak gelişmesi doğal olarak gerçek anlamda bir iletişimi de (öncelikle konuşma yoluyla) zorunlu hale getirmiştir. Yeryüzünün farklı bölgelerinde birbirinden farklı ırklar oluşup geliştiği için her ırkın kendine özgü bir iletişim dili de gelişti. Zaten coğrafi olarak birbirinden ayrılmış olan insanlık birbirinden farklı gelişen dillerin neden olduğu iletişim güçlükleriyle daha çok uzaklaştı. Böylece insan toplulukları birbirinden farklı birer etnik unsur olarak gelişmeye ve çoğalmaya devam ettiler. Bazen aynı bölgede iki veya daha fazla etnik unsur bir arada yaşamak, çoğalmak ve bir siyasi birlik oluşturmak zorunda kaldı. Bu durumda konuşulan dil farklı siyasi birliklerin ortak kültür ürünü olarak değer kazandı. Uzun yıllar bir arada yaşayan ve aynı dili konuşan topluluklar kendi kültürlerini de geliştirdiler. Bu süreç içerisinde insan dili de geliştiği için yeni oluşan toplumların, kavimlerin ya da siyasi birliklerin adlandırılması zorunluluğu ortaya çıktı. Böylece önce ırklara ve daha sonraları uluslaşma süreciyle birlikte yeni oluşan uluslara ve bu ulusların yurttaşlarına birer ad verildi (Karabağ, 2017: 602). Bu insanların yaşadıkları ülkeler de adlandırılmak zorunda kaldı.

Ülke adlandırmaları her ülkenin kendi dil ve kültür ekseninde başka ülkeleri adlandırması yoluyla meydana gelmektedir. Çevre ülkelere bakıldığında ses ve biçim olarak Türkçe olmakla beraber, kökeninde çok büyük farklılıklar mevcuttur.

Ülkeler ve milletler yeniden üretilmediği, çoğaltılıp yeniden adlandırılmadığı için tarihi ve coğrafi kökler ülkeleri adlandırmanın temeli olmaktadır.

4. Ülke Adlandırmaları

Bu çalışmada –sıralama alfabetiktir- *Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, İran, Irak, Rusya, Suriye, Yunanistan* kökenleri bakımından ele alınacak ülkelerdir. Sadece bu ülkelerin seçilmesinin sebebi kara sınırından komşu ülkeler olmalarından dolayıdır.

4.1. Azerbaycan

Azerbaycan ‘Bakü merkezli ülke’

Azerbaycan Cumhuriyeti > Azerbaycan > Azerbaycanlı

< Far. *āzarbaycān* < *āzar bād-gān* ‘bir ateş tapınağı’ (Steingass 30) < Far. *āzar* ‘ateşi yöneten meleğin adı’ (Steingass 30) + *bād-gān* ‘bekçi, koruyucu, sayman’ (Steingass 140)

[< Peh. *ātūrpātākān* ‘Azerbaycan yurdu’ (Tietze I 525)]

4.2. Bulgaristan

Bulgaristan ‘Bulgar ülkesi’

Bulgaristan Cumhuriyeti > Bulgaristan > Bulgar

[< ETür. *bulgar* ‘karışık’ < ETür. *bulğa-* ‘bulamak, karıştırmak’ (Tietze I 804) < Turk/Tür. *bulga-* ‘to stir= karıştırmak’ (Starostin, Dybo, & Mudrak, 2003: I, 381) - *r* ‘geniş zaman eki ile türemiş bir sıfat’ (Tekin, 1987: 62)] + [< Tür. *istan* ‘yer’ < Far. *sitān* ‘yer’ (Steingass 655)]

[< *Bulgar* ‘Volga nehri civarından gelen’ (<https://www.etymonline.com/word/Bulgaria>) < *Bolga / Volga + ar²* ‘+IX]

[< Ar. *bulğar* ‘Şağalibe ülkesinin ka’idetü’l-meliki olan şehrin ismi, şimal tarafına düşer, soğuğu begayet şiddetli olur, bulğār; Şağalibe Rus, Leh, Çeh ve Macar vilayetlerini hâvidir’ (Firuzabadi, 1305: I, 775)]

4.3. Gürcistan

Gürcistan ‘Gürcü yurdu’

Gürcistan > Gürcistan > Gürcü

² *Konyar* ‘Konyalı’ örneği Balkanlarda kullanılır.

[< *Gürcistan* 'Kafkas ülkesi koruyucu azizinin yurdu' < *George* 'Kafkas ülkesi koruyucu azizi' (<https://www.etymonline.com/search?q=georgia>)] +
[< Tür. *istan* 'yer' < Far. *sitān* 'yer' (Steingass 655)]

[< Far. *gurg* 'kurt'] + [< Tür. *istan* 'yer' < Far. *sitān* 'yer' (Steingass 655)]

4.4. Ermenistan

Ermenistan 'Ermeni yurdu'

Ermenistan Cumhuriyeti > Ermenistan > Ermeni

[< Ar. *ermen/ ermeniye* 'Rum ülkesinde bir memleket adı, Ermeni yurdu; eski ataları Ermen bin Lîti bin Yûnân'a mensupturlar' (Firuzabadi, 1305, s. III, 640)] [< Tür. *istan* 'yer' < Far. *sitān* 'yer' (Steingass 655)]

Yazınsal anlamda Ermeni dilinin oluşum süreci ve tabii Ermenice kelimesinin etimolojik çalışmaları IV-V. yüzyıllara rastlıyor. VIII-X. yüzyıllar arasında Ermenice yazılan Alban kaynağı, M. Kalankaytuklu'nun eserinde Ermeniler, Yahudi, Yunan, Roma, Med ve Albanlarla birlikte yazıya (alfa-beye) sahip halklar arasında gösterilmektedirler. Yine aynı kaynaktan ve ilk Ermeni müelliflerinden Koryun'un eserinde maarifçi Maştos'un Ermenistan'daki eğitimle ilgili faaliyetlerine değinilmektedir (tez ve antitez olarak, mukayeseli olarak) (Attar, 2014: 49-52).

Diğer konu Pers İmparatorluğu zamanında gelişen iyi ilişkilere bağlı olarak Ermenilerin Urartu topraklarında hâkim olmaya başlamaları süreci var ki Doğu Anadolu'daki varlıklarının daha bir görünür olmaya başlamasıdır. İÖ VI. yüzyılın sonlarına doğru Ermenilerin bölgedeki gücü ve kültürel hâkimiyetinin arttığı söylenir. Ermenilerin bu dönemde başarılarını ve fetihlerini anmak üzere İÖ 520'de hazırlanan Behistun Yazıtları'nda ilk kez Armina şeklinde yazılmış olan Ermenistan kelimesinin yazılı kaynaklarda görüldüğü ilk yer kabul edilmiştir (Bournoutian, 2011: 28-29).

4.5. İran

İran 'Pers ülkesi'

İran İslam Cumhuriyeti > İran > İranlı

[< Far. *iran* < Orta Farsça *ērān* '(ülkesi) İranlıların' < *ēr* 'bir İranlı < Eski Farsça **arya-*, *ariya-*, < Avestaca *airya-* 'İranlı' < Hint-İranca **arya-* veya **ārya-* 'yurttaş' (<https://www.etymonline.com/search?q=Iran>)]

[< Sans. *arya-* 'yurttaş; soylu, iyi aileden' / > Alm. *ehre* 'onur' (<https://www.etymonline.com/word/Aryan>)]

4.6. Irak

Irak 'Bağdat merkezli ülke'

Irak Cumhuriyeti > Irak > Iraklı

𐎠𐎢𐎽𐎢𐏁 'uzun uzadı su kenarı, deniz kıyısı; bu ülkedeki hurma ve sair ağaçların uruklarının (köklerinin) birbirine sokuşup sık ve gür olması isim sebebidir' (Firuzabadi, 1305, s. III, 21). < 𐎠𐎢𐎽𐎢𐏁 'canlı kısmının gövdesi derisinden sızıp çıkan rutubet, ıslaklık; damar belirmek' (Firuzabadi, 1305: III, 20)]

[< *irak* < *uruk* 'Güney Irak'ta önemli bir şehir olan Sümer Uruk'tan (İncil'deki Erech) geliyor ya da ondan etkilenmiş olabilir (Sümerce *uru* 'şehir')' (<https://www.etymonline.com/search?q=Iraq>)

4.7. Rusya

Rusya 'Rus ülkesi'

Rusya Federasyonu > Rusya > Rus

Rusya < eski Norsça *routs*, *Roþrslandi*³ 'kürek çekilen ülke' < *Roslagen* 'Finlilerin İsveçlilerle ilk karşılaştıkları yer' < Eski Norsça *roðr* 'dümen küreği' < Proto-Germence **roþra-* 'dümen' (<https://www.etymonline.com/search?q=russia>) < Eski Hint Avrupa dili **rot-ro-*, **ere-* 'kürek çekmek, küreklerle ilerlemek' (https://www.etymonline.com/search?q=*ere-)]

1. Norman teorisine göre *Ruotsi* 'İsveç'; 2. Hint-Aryan teorisine göre [< Hint-Aryan *rukṣa* / *ru(s)sa* 'ışık' < *rus* 'beyaz taraf'; 3. Slavca olduğu görüşüne göre [< Proto-Slav *rud-/rus-* 'kırmızı' < *ros* 'Dinyeper'in sağ kolu olan Ros Nehri'nin sahilinde yaşayanlar; Rusa şehrinin (şimdi Staraya Russa) sakinleri' (Trubaçeva, 1987: 522-523)

4.8. Suriye

Suriye 'Asur ülkesi'

Suriye Arap Cumhuriyeti > Suriye > Suriyeli

[< *sūriyya* 'asur ülkesi' < *sūr* 'Asur'un kısaltılmış şekli' (<https://www.etymonline.com/search?q=syria>) < *āsūr* 'Akadca Aşşur'dan, krallığın baş şehrinin ve aynı zamanda bir tanrının adı' (<https://www.etymonline.com/word/Assyria>)]

³ *p* 'th ile karşılanan peltek se sesi'

[< Luvi dili *sura/i* 'Süryaniler ve Aramiler'in ortak adı' < *sýrroi*, *sýroi* < *aššūrāyu* < Fenikece 'šr 'Assur', 'šrym 'Asurlular']

4.9. Yunanistan

Yunanistan 'Yunan ülkesi'

Yunanistan Cumhuriyeti > Yunanistan > Yunan

[< Tür. *Yunan* 'Yunanistanlı' < Gr. *ionian* 'İyonyalı' < *ion* 'Sicilya ile Yunanistan arasında uzanan denize ve bu denizdeki adalar' (<https://www.etymonline.com/search?q=ionian>)] + [Tür. *istan* 'yer' < Far. *sitān* 'yer' (Steingass 655)]

[< Ar. *yūnān* 'İyonya, Yunanistan, Yunan milleti' < *yūn /yawwan* 'Ya-fes'in oğullarından biri' (Steingass 1538)]

Sonuç

Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, İran, Irak, Rusya, Suriye, Yunanistan tarihte birlikteliğimizin olduğu komşu ülkelerdir.

Azerbaycan, soydaş ülkedir, adını bulunduğu coğrafyadan almıştır.

Bulgaristan, Osmanlı Devleti zamanında beş yüz yıldan fazla birlikte olduğumuz ülkedir, adı Bulgar halkının yaşadığı yer anlamında +*istan* ekinin gelmesiyle oluşmuştur. *Bulgar* kelimesi de Eski Türkçede yer alan bir kelimedir. Aslında komşu ülkelerde Türkçe ad verilmiş tek ülke *Bulgaristan*'dır.

Ermenistan, Osmanlı Devleti zamanında yüz yıldan fazla birlikte olduğumuz ülkedir, adı *Ermeni* halkının yaşadığı yer anlamında +*istan* ekinin gelmesiyle oluşmuştur.

Gürcistan, Osmanlı Devleti zamanında yüz elli yıldan fazla birlikte olduğumuz ülkedir, adı *Gürcü* halkının yaşadığı yer anlamında +*istan* ekinin gelmesiyle oluşmuştur.

İran, bir coğrafya adı olmuştur, ülke sakinleri sadece İrani kavimlerden ibaret değildir. Yarısı Türk olan İran'ın adı eski köklerine dayandırılmaktadır.

Irak, içinde yer alan ırmaklar vasıtasıyla bu adı almıştır. Sakinleri tarihi süreç içinde çok değişmiştir. Antik kavimlere yurt olmuş, sonraları güneyden gelen Arap göçleriyle ve doğudan gelen Türk göçleriyle farklı kökten milletlerin bir arada yaşadığı yurt olmuştur.

Rusya, günümüzde Slav ırkından olduğu düşünülse de köklerinde kuzey kavimlerinin izleri olan Rusların, su kenarı halklarının yurdudur. Sondaki *+ya* eki Latince kökenli yer veya yurt anlamı veren bir ektir.

Suriye, aslında Şam olarak bilinen yerin tarihi köklerine dönülerek yeniden adlandırılmasıyla gelişen bir ülke adıdır. Geçiş yeri olmasından dolayı farklı ırk, dil, din ve mezheplerin barındığı bir ülkedir. Sondaki *+iyya* eki Arapça kökenli yer veya yurt anlamı veren bir ektir.

Yunanistan, Osmanlı Devleti zamanında beş yüz yıldan fazla birlikte olduğumuz ülkedir, adı Yunan halkının yaşadığı yer anlamında *+istan* ekinin gelmesiyle oluşmuştur. *Yunan* kelimesi bir deniz adı olan İon kelimesinden gelişmiştir.

Ülkeler, başka ülke halklarınca adlandırılır. Bir halk kendisini kendi dilince adlandırabilir. Ancak bu adın başka halklarca da kullanılması pek mümkün olmamaktadır. O halkları ve ülkelerini adlandırmak, çoğu zaman onlara seslenen, onların adını kullanan başka halklarca gerçekleşmektedir.

Kaynakça

- Aksan, Doğan (2015). *Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim*. Ankara: TDK.
- Attar, Aygün (2014). *Bir Modernite Sorunu Olarak Ermenicilik*. İstanbul: Babıali Kültür Yayıncılığı.
- Bakara (31. ayet). *Kur'an-ı Kerim*.
- Bournoutian, George A. (2011). *Ermeni Tarihi Ermeni Halkının Tarihine Kısa Bir Bakış*. İstanbul: Aras Yayınları.
- Erkman Akerson, F. (2008). *Türkçe Örneklerle Dile Genel Bir Bakış*. İstanbul: Multilingual.
- etymonline.com. (2016, 11 11). <https://www.etymonline.com/> adresinden alındı.
- Fîrûzâbâdî. (1305). *el-Okyânûsu 'l-Basît fi Tercemeti 'l-Kâmûsu 'l-Muhît C.2*. Çev. M. Asım. İstanbul: Matba'ati'l-Osmâniyye.
- Firuzabadi. (1305). *Kamus Tercümesi = el-Okyanusu 'l-Basit fi Tercümeti Kamusi 'l-Muhit, C.3*. Çev. M. Asım. İstanbul: Matbaa-i Bahriye.
- Fîrûzâbâdî. (h. 1305). *el-Okyânûsu 'l-Basît fi Tercemeti 'l-Kâmûsu 'l-Muhît C.1*. Çev. M. Asım. İstanbul: Matba'ati'l-Osmâniyye.

- Fîrûzâbâdî. (h. 1305). *el-Okÿânûsu 'l-Basît fî Tercemeti 'l-Kâmûsu 'l-Muhît C.3*. Çev. M. Asım. İstanbul: Matba'ati'l-Osmâniyye.
- Karabağ, İmran (2017). "Türkçede Dünya Ülkeleri Vatandaşlarını Adlandırma Yöntemleri". *Atatürk Üniversitesi SBE Dergisi*, 21(2): 601-607.
- Starostin, S., Dybo, A., & Mudrak, O. (2003). *Etymological Dictionary of The Altaic Languages*. Leiden, Boston: Brill.
- Steingass, Francis Joseph (1998). *A Comprehensive Persian-English Dictionary* (New Printed izd.). Beirut: Typopress.
- Tekin, Talat (1987). *Tuna Bulgarları ve Dilleri*. Ankara: TDK.
- Tekvin, Bap 2/18-23 *Eski Ahit*.
- Tietze, Andreas (2016). *Tarihî ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati, 1*. Ankara: TÜBA.
- Toktar, Soner ve Yılmaz, Yakup (2023). *Kıyafet Adları Etimolojisi*. Erzurum & Kırklareli: Fenomen & RumeliYA Yayıncılık & Publishing.
- Trubaçeva, O. N. (1987). *Etimoloğičeskiy Slovar Russkogo Yazıka, C.III*. Moskva: Progress.